

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
SUAIDAH
NIM. 1801011100226**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau cutter

2. Bahan:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian

daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
- g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
- h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya

3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji (jika ada).
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Campball, 2003) tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos = telanjang dan Sperma = benih atau biji) merupakan salah satu divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil). Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji). Sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan stobillus betina (Spermatophyta). Pinophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama lain.

Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin (Anemogami). Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif.

Menurut (Sudarsono, 2005) divisi pinophyta terdiri dari tiga sub divisi, yaitu:

1. Sub divisi Cycadophytina

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam stobillus berumah 2 (dalam 1 stobillus terdapat 1 alat kelamin). Strobillus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon sp* (hidup di Amerika).

Gambar 1: Strobilus jantan dan betina pakis haji (*Cycas rumphii*)

(Sumber: Setiono, 2019)

2. Sub divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumentum, terdiri dari tiga kelas yaitu kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

Gambar 2: Strobilus betina dan jantan pinus (*Pinus merkusii*)
(Sumber: Setiono, 2019)

3. Sub divisio Gnetophytina

Menurut (Pratiwi, 2020) ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophadrales, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki stobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainesii*.

Gambar 3: Strobilus jantan dan betina melinjo (*Gnetum gnemon*)
(Sumber: Setiono, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Ahdyat, 2011)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Tepi batang
- c. Ujung batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Tepi batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Ahdyat, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Ibu tulang daun
- d. Tepi daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Ahdyat, 2011)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mikrosporofil strobilus jantan
- b. Sisik strobilus jantan
- c. Ovulum strobilus betina
- d. Megaspora strobilus betina

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mikrosporofil strobilus jantan
- b. Sisik strobilus jantan
- c. Ovulum strobilus betina
- d. Megaspora strobilus betina

(Sumber: Ahdyat, 2011)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Biji

(Sumber: Ahdyat, 2011)

b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Michael, 2014)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Michael, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

(Sumber: Michael, 2014)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Makrosporofil strobilus betina
- b. Tangkai strobilus betina
- c. Mikrosporofil strobilus jantan

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Makrosporofil strobilus betina
- b. Tangkai strobilus betina
- c. Mikrosporofil strobilus jantan

(Sumber: Setiono, 2019)

c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Staffnew, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Staffnew, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun
- e. Ibu tulang daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun
- e. Ibu tulang daun

(Sumber: Staffnew, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus betina
- b. Benang sari strobilus jantan
- c. Tangkai strobilus jantan

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus betina
- b. Benang sari strobilus jantan
- c. Tangkai strobilus jantan

(Sumber: Staffnew, 2019)

5) Biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai biji
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai biji
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Biji

(Sumber: Staffnew, 2019)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan berkas-berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tat letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasar	Kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	Duri	Sisik	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Semu

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan habitus tumbuhan perdu (*frutex*) dengan ciri-ciri batang berkayu, tinggi kurang lebih 2 m, percabangan dekat dengan tanah dan batang pokok terlihat sangat jelas. Hal ini dikarenakan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki tekstur batang yang keras dan kaku. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai sifat akar serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Ukuran dan panjang relatif sama, sistem perakaran tersebut terbentuk pada saat akar primer membentuk cabang-cabang dalam jumlah yang cukup banyak. Cabang akar ini tidak bisa tumbuh besar, namun tumbuh akar lagi.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar dan berkas daun. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai alat-alat lain dari batang yaitu berupa

sisik yang berwarna hitam kecokelatan. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang berbentuk lingkaran.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai sifat daun dengan tata letak daun yaitu roset batang, jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat pada ujung batang. Sedangkan bagian daun termasuk daun tidak lengkap karena pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daun dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu garis karena antara pangkal daun ke ujung daun itu lurus seakan-akan seperti garis. Pangkal daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu runcing (*acutus*) dan ujung daunnya juga runcing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^{\circ}$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu sejajar, daun yang memiliki bentuk daun seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung daun ini menyatu, sementara urat daun yang lainnya lebih kecil dan semuanya terlihat memiliki arah sejajar dengan tulang utama. Sedangkan tekstur daunnya yaitu licin dan perkamen. Licin yaitu daunnya terlihat seakan-akan mengkilat dan apabila di sentuh akan terasa licin sedangkan perkamen yaitu daunnya tipis tetapi cukup kaku. Warna daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu hijau tua yang mana daun ini mempunyai ukuran dengan panjang 6,4 cm dengan lebar 1,4 cm.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai dua bunga yaitu bunga jantan dan bunga betina. Namun pada saat penelitian kami tidak menemukan bunga jantan atau tidak adanya ketersediaan spesimen pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.). Maka dari itu bunga betina pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu termasuk bunga majemuk adalah bunga yang

ibu tangkainya berbunga lebih dari satu bunga. Sedangkan bagian bunganya termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Alat-alat lain dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu adanya duri. Sifat buah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk buah semu, jika buah asli berasal dari buah pembentukan buah, maka buah semu tidak hanya berasal dari buah ini saja, tetapi ada bagian-bagian bunga lain yang ikut berkembang. Buah semu dikatakan juga dengan buah palsu, karena jika sekat tadi bukan merupakan sebagian daun buah, tetapi misalnya terdiri atas suatu jaringan yang terbentuk oleh dinding bakal buah.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) menyatakan bahwa pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan divisi Pinophyta dengan sub divisi Cycadophytina. Tumbuhan yang termasuk ke dalam sub divisi Cycadophytina yaitu tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk habitus perdu, dengan percabangan monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Kemudian segi penampangnya terlihat bulat. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pada pertulangan daunnya terlihat sejajar, pada bagian tepinya terlihat rata dengan bentuk daun yang memanjang, kemudian letak daun (*filotaksis*) berhadapan, dengan ujung daun (*Apex folii*) yang runcing dan pangkal daun (*Basis folii*) yang runcing. Pertulangan daunnya yang sejajar memiliki bentuk seperti pedang atau ensiformis dengan urat daun tengah yang menebal. pada bagian tepinya terlihat rata atau entire dengan bentuknya yang memanjang dan ujung daun akutus atau lancip, filotaksisnya berhadapan (*oposita*) artinya pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pada satu nodus terdapat dua buah daun masing-masing pada satu sisi.

Menurut (Campbell, 1987) pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan biji terbuka karena bijinya berada di luar. Tumbuhan ini memiliki bentuk seperti pohon kelapa namun tidak tinggi. Jenis tanaman ini bisa dijumpai di daerah tropis dan subtropics. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pada distribusi perkembang biakannya dengan berumah dua (*diouceous*) dibantu oleh serangga yang tertarik oleh aroma yang dihasilkan oleh strobilus jantan dan betina. Pada satu pohon hanya terdapat satu strobilus jantan saja atau strobilus betina saja, dengan letak strobilus jantan letaknya terminal sedangkan strobilus betina terletak dibagian sela-sela ketiak atau aksilar. Memiliki makrosporofil banyak terletak aksilar sedangkan mikrosporofil letaknya terminal dan memiliki jumlah 1. Dilihat dari ukuran ciri strobilus betina jauh lebih besar dibandingkan strobilus jantan. Strobilus jantan merupakan kumpulan kantung-kantung sari yang berisi serbuk sari yang mengandung banyak sekali mikrosporofil yang tersusun spiral. Mikrosporofil yang menghasilkan serbuk sari dihasilkan oleh tumbuhan jantan dari runjung besar yang tumbuh dari ujung batang atau terminal. Sedangkan strobilus betina mengandung yang mirip daun dengan adanya biji pada bagian samping yang berisi sel telur dan terletak di sela ketiak atau aksilar.

Menurut (Pujiyanto, 2004) manfaat pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) bijinya dapat dimakan, diolah menjadi tepung. Biji mentah beracun. Daun yang paling muda dimakan sebagai sayur. Batangnya dapat menghasilkan semacam sagu. Tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit. Jenis ini juga penting sebagai tanaman hias. Getah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berkhasiat sebagai obat disentri, rambut batangnya untuk mengobati luka baru dan daunnya untuk pembersih darah sehabis melahirkan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7a Tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas..... **8**
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom..... **14**

Cycadaceae

Kunci determinasi pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a- Cycadaceae- *Cycas rumphii* Miq.

Menurut (Steenis, 2013) pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6 cm. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1- 2 cm, kerap kali berbentuk pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal 15 cm, makin ke atas makin menyempit ke atas. Benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Biji bulat memanjang, panjang 4- 6 cm, cokelat orange.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Pinales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr

Sumber: (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan habitus pohon, karena berbahan kayu yang keras. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar dan berkas daun. Sedangkan

permukaan batangnya beralur (*sulcatus*), jika membujur batang yang diberi alur-alur jelas. Warna dari batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yaitu hitam kecokelatan.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya seperti jarum karena hampir sama dengan jarum. Ukuran daun dari tumbuhan ini mempunyai panjang 14,1 cm dengan lebar 0,1 mm. Pangkal daunnya tumpul (*obtusus*) dengan ujung daunnya runcing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yaitu sejajar, daun yang memiliki bentuk daun seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung daun ini menyatu, sementara urat daun yang lainnya lebih kecil dan semuanya terlihat memiliki arah sejajar dengan tulang utama. Tekstur daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yaitu kasap dengan permukaan atasnya licin dan permukaan bawahnya seperti kasar. Sedangkan warna daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yaitu berwarna hijau.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai dua jenis bunga yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan berbentuk memanjang terletak di ujung (terminal) spiral dengan mikrosporofil yang terletak pada ujung (terminal) juga. Sedangkan bunga betina terdapat di ketiak daun (aksilar) dengan makrosporofil yang terletak di ketiak daun pula (aksilar).

Pada saat pengamatan bunga betina berwarna hitam kecokelatan sedangkan bunga jantan berwarna kuning ke cokelatan. Bunga pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Alat-alat lain dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) yaitu adanya sisik. Sifat buah pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk buah semu, jika buah asli berasal dari buah pembentukan buah, maka buah semu tidak hanya berasal dari buah ini saja, tetapi ada bagian-bagian bunga lain yang ikut berkembang. Buah semu dikatakan juga dengan buah palsu, karena jika sekati bukan merupakan sebagian daun buah, tetapi misalnya terdiri atas suatu jaringan yang terbentuk oleh dinding bakal buah.

Menurut (Pujiyanto, 2004) menyatakan bahwa pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) termasuk habitus pohon. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai bentuk batang berkayu dan keras serta berbentuk monopodial, mempunyai bentuk batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat atau silindris ditunjukkan oleh batangnya dari pangkal sampai ke ujung hampir tidak ada perbedaan, melainkan memiliki besar yang sama, Daunnya termasuk daun majemuk dengan ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul (*Obtuse*), tepi daunnya rata (*entire*), pertulangan daunnya sejajar (*parallel*), filotaksis atau duduk daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.). Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah dingin dan termasuk ke dalam tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan ini berjenis daun majemuk karena dalam satu daun terlihat dua helaian atau bercabang, sehingga seperti terlihat terdapat dua jarum, karena bentuk daunnya berbentuk jarum. Letaknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun berbentuk jarum. Jarum-jarum tersebut mempunyai satu atau dua berkas pembuluh

pengangkutan dan saluran resin. Permukaan daunnya halus dan tidak bersegmen.

Menurut (Mulyani, 2014) pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) berumah satu (monoecious), karena dalam satu tumbuhan terdapat strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan terdapat pada aksilar (ketiak) atau terminal (ujung) pada sirung pendek, dengan banyak mikrosporofil bertangkai yang tersusun dalam suatu spiral dengan dua kantong sari. Bentuk strobilus jantan berbentuk memanjang. Strobilus betina berada pada terminal (ujung) atau aksilar (ketiak) dengan banyak sisik penutup yang tersusun dalam spiral. Bentuk strobilus betina lebih membulat dan terdapat lekukan-lekukan. Pada ketiak penutup terdapat terdapat satu sisik biji dengan pada sisi atasnya dua bakal biji yang mikropilnya menghadap ke sumbu. Sisik penutup atau sisik biji setelah penyerbukan akan membesar dan mengayu hingga terjadi buah yang berbentuk kerucut.

Menurut (Dasuki, 1992) pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dibudidayakan dengan berbagai manfaat sebagai berikut: Batangnya dapat disadap karena mengandung getah, dan getah ini dapat diproses untuk menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem dimanfaatkan lagi untuk bahan pembuatan sabun, resin dan cat sedangkan terpentin biasanya digunakan untuk industry parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan pembuatan korek api, pulp dan kertas serat rajang. Bagian kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan abunya dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena mengandung kalium. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) sering ditanam untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan, karena Pohon conifer ini dapat tumbuh pada berbagai lahan gersang dan kritis dan tidak memiliki syarat tumbuh yang khusus. Secara Etnobotani Kerucut pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) (strobilus) oleh pengrajin dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti aksesoris (gantungan kunci) dan sebagai hiasan rumah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh **13**

Pinaceae

Kunci determinasi pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1b-2b-3a- Pinaceae- *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis. Panjang bunga kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk membentuk bulir. Bunga betina berkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris dan sedikit berbangun telur, kerap kali membengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

Sumber: (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan habitus pohon, karena berbatang kayu yang keras. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar dan berkas daun. Sedangkan

permukaan batangnya yaitu lepasnya kerak (bagian kulit yang sudah mati) dan kasar. Sedangkan warna batang tumbuhan ini yaitu hitam kecokelatan.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai sifat daun dengan tata letak berhadapan, jika daun di kanan dan di kiri sama sama duduk di buku daun yang saling berhadapan satu sama lainnya. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena melinjo (*Gnetum gnemon* L.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jorong (*ovalis*), jika perbandingan panjang dan lebar yaitu 1,5-1. Sedangkan pangkal daun dan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip dengan tekstur daun seperti kertas, yaitu ketika di remas daun itu akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai dua jenis bunga yaitu bunga jantan dan bunga betina. Namun pada saat penelitian kami tidak menemukan bunga jantan atau tidak adanya ketersediaan spesimen melinjo (*Gnetum gnemon* L.). Bunga betina terletak dalam karangan bulir. Bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sifat buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) yaitu sejati tunggal yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah pada bijinya mempunyai tiga lapisan. Lapisan pada bijinya yaitu kulit luar

biasanya tebal dan bedaging, pada waktu masih muda berwarna hijau. Kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya merah. Kulit tengah merupakan lapisan yang kuat dan keras serta berkayu menyerupai kulit dalam. Kulit dalam biasanya tipis seperti selaput dan seringkali melekat erat pada inti biji, buah ini mempunyai bentuk bulat lonjong.

Menurut (Dasuki, 1992) menyatakan bahwa melinjo (*Gnetum gnemon* L.) habitus batangnya terlihat berjenis pohon karena keras dan berkayu, kemudian segi penampangnya bulat. Tumbuhan ini pada pola percabangan monopodial, bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat atau silindris. Batangnya mempunyai kambium floeterma, dan buluh-buluh kayu, tanpa saluran resin. Filotaksis (susunan dari daun-daun sepanjang batang atau cabang) daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) terlihat berhadapan atau opsita (dua daun terletak pada satu nodus, masing-masing pada satu sisi). Daun ini terlihat tunggal yang terdiri dari satu helai daun (*lamina*), tanpa adanya persendian (artikulasi pada dasar) dan pada pertulangan daunnya terlihat menyirip, seperti sirip ikan. Tepi daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) terlihat rata.

Menurut (Mulyani, 2014) melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk bunga majemuk, bercabang-cabang dikasial keluar dari ketiak daun. Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga yang berkarang dalam ketiak dua daun pelindung yang berlekatan. Bentuk strobilus jantan dengan betina sangat berbeda. Pada jantan, strobilusnya berbentuk bulatan kecil dan melingkari sumbu utama dari strobilus yang berbentuk benang terdapat satu sampai dua kantong sari. Sedangkan pada betina, terlihat membulat besar dan berbentuk lonjong dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal biji di dalamnya yang mempunyai dua integumen. Biji diselubungi suatu mantel yang terdiri atas integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang bedaging dan akhirnya berwarna merah jika buah telah masak. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) banyak ditanam dipekarangan-pekarangan. Karena banyak manfaatnya, seperti daun yang masih mudah bisa dibuat sayur, demikian dengan buahnya. Bijinya

dimanfaatkan untuk pembuatan emping. Sedangkan serabut kulitnya dipakai untuk pembuatan jala yang kuat dan tahan air laut.

Menurut (Sulastry, 2019) menyatakan bahwa buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk buah sejati tunggal yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah ini mempunyai bentuk bulat lonjong dengan warna hijau ketika masih muda sedangkan ketika sudah tua warna tersebut akan berubah menjadi kuning kemerahan. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai 3 lapisan yaitu eksokarp (kulit buah), mesokarp, dan endokarp. Lapisan tersebut disebut dengan perikarp. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) pada bijinya terdapat 3 lapisan juga yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun rapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**

13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b	Semua daun duduk berhadapan	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah	243
243b	Tidak hidup dari tumbuhan lain.....	244
244b	Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249a	Daun jika di patahkan memperlihatkan serabut halus yang menonjol, bunga sangat kecil tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir hijau	15

Gnetaceae

Kunci determinasi melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a- 15. Gnetaceae- *Gnetum gnemon* L.

Menurut (Stenis, 2013) pohon dengan tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm, karangan bunga 5-8, bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm, bunga 3 -8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk pada waktu masak merah tua indah, eliptis atau bentuk bulat teur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek, kulit luar berdaging.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan ciri-ciri morfologi dan aspek botani pada kelompok divisi pinophyta yaitu:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus perdu, periodesitas pirenial, sifat akar serabut. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan berkas daun. Sifat daun dengan tata letak saun roset batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun garis, pangkal daun dan ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar dengan tekstur daun licin. Sifat bunga dengan bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah semu. Sedangkan aspek botaninya yaitu daun yang paling muda dimakan sebagai sayur. Jenis ini juga penting sebagai tanaman hias.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur. Sifat daun dengan tata letak tersebar, bagaian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul dan ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar dengan tekstur daun kasap. Sifat bunga dengan bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah semu. Sedangkan aspek botaninya yaitu batangnya dapat disadap karena mengandung getah, dan bisa juga sebagai tanaman hias.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang lepasnya kerak. Sifat daun dengan tata letak berhadapan, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun seperti kertas. Sifat bunga dengan bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati. Sedangkan aspek botaninya seperti daun yang masih mudah bisa dibuat sayur, demikian dengan buahnya. Bijinya dimanfaatkan untuk pembuatan emping.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdyat. "Tumbuhan Cycas", <https://tanahkaya.com/cycas>. dalam google.com. 2020.
- Campball, Neil A. *Biologi Campbell Edisi Kelima Jilid II*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Campball, W. John. *Biologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Dasuki, Undang Ahmad. *Fitografi*. Bandung: Pusat Ilmu Hayati ITB. 1992.
- Michael. "Pinus", <https://www.biolib.cz/en/image/id263576>. dalam google.com. 2020.
- Mulyani, Asep. *Panduan Praktikum Botani Phanerogamae*. Cirebon: Syekh Nurjati Press. 2014.
- Pratiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin: UIN Antasari. 2020.
- Pujyanto, Sri. *Khazanah Pengetahuan Biologi*. Solo: TigaSerangkai. 2004.
- Setiono. "Gymnospermae", <https://meynyeng.wordpress.com/2019/06/01/gymnospermae>. dalam google.com. 2020.
- Staffnew. "Pengabdian Pengayaan Materi Fotosintesis Bagi Siswa", <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131569342/pengabdian-pengayaan-materi-fotosintesis-bagi-siswa>. dalam google.com. 2020.
- Steenis, C. G. G. J. *Flora*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2013
- Sudarsono. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang: UM Press. 2005.
- Sulastry. "Buah Sejati dan Buah Semu Pada Tumbuhan", <https://sel.co.id/buah-sejati-dan-buah-semu-pada-tumbuhan>. dalam google.com. 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2016.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Jawab:

Perbedaan pada anak divisi dari divisi Pinophyta yang di amati pada praktikum 1 yaitu:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) habitus berupa perdu, berumah dua artinya ada tanaman jantan yang menghasilkan strobilus jantan dan tanaman betina yang menghasilkan strobilus betina pada tanaman yang berbeda. Anggota ini menghasilkan strobilus yang besar. Meskipun demikian, rata-rata reproduksinya rendah. Dari 15-20 strobilus yang dihasilkan tumbuhan *Cycas* jantan, hanya satu atau dua saja yang siap melepaskan serbuk sarinya. Strobilus jantan ini menghasilkan aroma yang membuat serangga tertarik untuk datang. Setelah datang, serangga tersebut akan memakan strobilus dan berkembang biak. Pada saat yang sama, strobilus betina menghasilkan bau yang dapat mengusir serangga yang datang kepadanya. Setelah beberapa waktu, strobilus betina menghasilkan aroma yang justru menarik serangga yang berasal dari strobilus jantan. Sambil membawa mikrospora dari strobilus jantan, serangga tersebut menuju strobilus betina dan terjadilah polinasi. Strobilus jantan mengandung banyak sekali mikrosporofil yang tersusun spiral dengan mikrosporangia pada permukaan bawah. Gamet jantan (spermatozoid) motil, di lingkungan air, penting untuk penyerbukan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil.
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tanaman berupa pohon, daun berbentuk jarum, serta ada yang berumah satu dan berumah dua. Pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) banyak hidup di Eropa bagian pegunungan. Di Eropa tanaman pinus dan cemara disebut evergreen, artinya daunnya tetap hijau sepanjang masa. Sifat daun dengan tata letak tersebar, bagaian daun tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun tumpul dan ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun sejajar

dengan tekstur daun kasap. Sifat bunga dengan bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah semu.

- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) daunnya tunggal, duduknya berhadapan. Batangnya berkayu tanpa saluran resin. Bunga majemuk berbentuk bulir, keluar dari ketiak daun. Buah dan daun muda melinjo (*Gnetum gnemon* L.) dapat disayur, bijinya dibuat empin dan serabut kulitnya untuk pembuatan jala. Gnetophyta merupakan divisi yang dianggap paling maju di antara keempat divisi pada gymnospermae. Struktur anatomi yang mendekati angiospermae menjadi pertimbangan hal tersebut. Kemiripan tersebut terletak pada struktur pembuluh. Gnetinae tersebar dari daerah gurun hingga daerah dekat hutan hujan tropis. Genus *Welwitschia* merupakan semak gurun yang cukup populer di Afrika. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) sepintas tidak berbeda dengan Angiospermae.